

Дата публикации: 2 ноября 2021

DOI: [10.52270/26585561_2021_12_14_28](https://doi.org/10.52270/26585561_2021_12_14_28)

Исторические науки

ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА МОРСКИХ ЭКСКУРСИЙ В СТРУКТУРЕ ЛИГИ ОБНОВЛЕНИЯ ФЛОТА

Лысак Татьяна Николаевна¹

¹Аспирант Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I, Воронеж, Россия, E-mail: tatyana_lysak@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается история создания в составе Лиги обновления общественных организаций Комитета морских экскурсий. Анализируется роль Комитета морских экскурсий среди других российских общественных военно-патриотических объединений, сформировавшихся после поражения отечественного военно-морского флота в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. Отмечается, что пропаганда военно-морских знаний среди учащейся российской молодежи в начале XX в. была одной из главных задач Комитета морских экскурсий. В результате активной жизненной позиции представителей военной и политической элиты после русско-японской войны 1904 – 1905 гг. появилась отечественная общественная организация, помогавшая ознакомить население Российской Империи с основами отечественного и зарубежного военно-морского дела.

Ключевые слова: русско-японская война 1904 – 1905 гг., лига обновления флота, комитет морских экскурсий, российский императорский флот, военно-морское дело.

I. ВВЕДЕНИЕ

Комитет морских экскурсий создавался изначально как организационная часть Лиги обновления флота, но затем обрел значительную долю автономии. Лига обновления флота представляла собой одну из ведущих российских общественных военно-морских организаций после русско-японской войны 1904 – 1905 гг. [19, с. 6] Члены Лиги обновления флота хотели существенно модернизировать отечественные военно-морские силы [19, с. 7]. Они поддерживали программу развития всех классов боевых кораблей. При этом отмечали необходимость широкого использования подводных лодок в корабельном составе Российского Императорского флота [11, с. 21].

По многим вопросам, связанным с проблемами отечественной военно-морской политики, члены Лиги обновления флота в начале XX в. проводили консультации с депутатами Государственной Думы. В итоге победила концепция формирования линейного флота, включавшая строительство новых дредноутов.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие Российского Императорского флота между русско-японской войной 1904 – 1905 гг. и Первой мировой войной [17] представляет собой одну из самых актуальных проблем отечественной исторической науки.

Будущая судьба русского флота после Цусимского поражения интересовала таких видных теоретиков военно морского дела как Е.И. Аренса [1], Н.Н. Беклемишева [22; 3], П.И. Белавенца [4; 5; 6], С.И. Дмитриева [8], Л.Ф. Доброворского [9; 10], И.И. Ислямова [12], Н.Н. Карлинского [13; 14], Н.Л. Кладо [15; 16] и Н.Н. Родзевича [21]. Естественно в российском обществе после поражения отечественного флота в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. возникло много мнений профессионалов, политиков и общественных деятелей о возможных путях становления корабельного состава Российского Императорского флота.

Достаточно привести некоторые мысли после русско-японской войны 1904 – 1905 гг. известного военно-морского теоретика Н.Л. Кладо:

1. Отсутствие мощного военно-морского флота привело к войне с Японией в дальневосточном регионе.
2. Нужно строить отечественный флот с принципиально новой организацией боевой службы.
3. Необходимо модернизировать саму структуру руководства и управления отечественным военно-морским флотом.
4. Военно-морские специалисты должны проанализировать строительные программы ведущих морских держав и отобрать из них лучшее для применения в практике отечественного кораблестроения.
5. Новый Российский Императорский флот должен отвечать, прежде всего, государственным задачам [15; 16].

Сложившаяся ситуация привела к созданию ряда военно-морских общественных организаций. Членами подобных общественных организаций являлись представители российской военной и политической элиты. Новые отечественные военно-морские общественные организации пытались активно сотрудничать с государственными структурами Российской Империи по вопросам военно-морского строительства [18]. Именно в этот период и формируется Комитет морских экскурсий, в задачи которого входила популяризация военно-морского учебного дела путем обучения российской молодежи на судах во время летних плаваний.

В уставных документах Лиги обновления флота были высказаны следующие мысли о задачах упомянутой отечественной военно-морской организации:

1. Лига обновления флота должна постоянно финансово и организационно помогать успешному становлению Российского Императорского флота.
2. Лига обновления флота для реализации развития российских военно-морских сил использует все возможные средства.

Представляет интерес опубликованное обращение к населению Российской Империи Московского филиала Лиги обновления флота, где содержались следующие положения:

- России надо создать мощный и современный военно-морской флот.
- Без военно-морского флота российская береговая линия находится в постоянной опасности.
- Россия должна построить многочисленный торговый флот.

- Жители Российской Империи не должны оплачивать услуги иностранных торговых пароходных кампаний.
- России надо создать современную судостроительную промышленность.
- Если не организовать современную судостроительную промышленность, то это приведет к существенному сокращению международной морской торговли.
- Мощный торговый флот - неременное условие роста благосостояния всего российского населения.
- Русские промышленники должны быть заинтересованы в строительстве отечественного торгового флота.
- Лига обновления флота приглашает в свои ряды всех жителей Российской Империи.
- Лига обновления флота занимается полезным для всей России делом [19].

Первые мысли об организации Комитета морских экскурсий у членов Лиги обновления флота возникли еще в 1903 г. Однако утверждение Устава общественной организации состоялось только в 1908 г., а свою деятельность она начала не ранее 1909 г. [20, с. 1] Нельзя не отметить, что на программу отечественных экскурсий общественная организация при ее создании получила щедрые пожертвования от частных благотворителей и государственных учебных учреждений [22, л. 6].

В своем уставном документе Комитет морских экскурсий назвал несколько важных для общественной организации задач:

- Распространение знаний среди населения Российской Империи об отечественном военно-морском флоте.
- Распространение знаний среди населения Российской Империи о зарубежном военно-морском флоте.
- Популяризация знаний среди населения Российской Империи об отечественном торговом флоте.
- Популяризация знаний среди населения Российской Империи о зарубежном торговом флоте.

Для реализации поставленных задач Комитет морских экскурсий принял решение использовать ряд средств:

1. Издание книг по военно-морскому делу.
2. Издание рекламных брошюр.
3. Издание иллюстрированных альбомов.
4. Проведение соревнований по гребле.
5. Проведение соревнований по парусным гонкам.
6. Организация военно-морских спортивных кружков.
7. Организация водных спортивных игр.
8. Проведение конкурсов, посвященных отечественному и зарубежному военно-морскому делу.
9. Организация военно-морских выставок и экспозиций.
10. Проведение морских экскурсий для всех желающих на судах общественной организации.
11. Формирование обучающих программ летних практик по военно-морскому делу для учащихся средних учебных заведений. [23, с. 1].

Комитет морских экскурсий объявлял о том, что будет постоянно содействовать учреждению:

- Российских военно-морских учебных заведений.
- Специальных военно-морских приютов для перевоспитания несовершеннолетних преступников.
- Предприятий судоходной промышленности.
- Предприятий авиационной промышленности.

Некоторое время вице-адмирал Н.К. Бергштрессер исполнял общественные обязанности сопредседателя в Лиге обновления флота и Комитете морских экскурсий. Затем на первое место как председатель Комитета морских экскурсий выходит известный военно-морской общественный деятель контр-адмирал Н.Н. Беклемишев.

По своей внутренней структуре новая общественная организации повторяла организацию себе подобных, характерную для начала XX в. на территории Российской Империи. Комитет морских экскурсий избирал ряд должностных лиц:

1. Председатель.
2. Вице-председатель.
3. Управляющий делами общественной организации.
4. Казначей или финансовый руководитель общественной организации.
5. Секретарь или делопроизводитель общественной организации.
6. Помощник казначея или финансового руководителя общественной организации.
7. Помощник секретаря или делопроизводителя общественной организации.
8. Заведующие отделами общественной организации.
9. Капитаны учебных судов общественной организации.
10. Выборные лица ревизионной комиссии общественной организации.
11. Выборные лица профильных комиссий общественной организации [23, с. 2].

Для членов Комитета морских экскурсий уставные документы вводили:

1. Специальную форменную одежду.
2. Специальные знаки отличия для повседневного ношения.

Уделялось внимание в уставных документах Комитета морских экскурсий и источникам дохода для новой общественной организации, прежде всего, членским взносам:

- Ежегодные членские денежные взносы на нужды общественной организации.
- Единовременные членские денежные взносы на нужды общественной организации.
- Единовременные денежные взносы для учредителей общественной организации.
- Ежегодные денежные взносы для покровителей общественной организации.
- Единовременные денежные взносы для покровителей общественной организации.

Не забыли учредители Комитета морских экскурсий и иные виды денежных доходов:

- Пожертвования от частных благотворителей.
- Денежные средства за пользования плавучими средствами общественной организации.

- Денежные средства за посещение специализированной военно-морской библиотеки общественной организации.
- Денежные средства за реализованную книжную продукцию общественной организации.
- Денежные средства, полученные по подписному листу от государственных организаций и частных лиц.
- Денежные средства, вырученные от продажи входных билетов на организованные военно-морские выставки.
- Денежные средства, вырученные от продажи билетов на организованные различные концерты [23, с. 3].

Учитывали уставные документы и ряд вопросов, обязательных для российских общественных организаций в начале XX в.

1. Юридические сделки с имуществом общественной организации.
2. Аренда имущества общественной организацией.
3. Заключение договоров общественной организацией.
4. Наличие печати у общественной организации.
5. Процедура прекращения деятельности общественной организации.
6. Правила функционирования общего собрания общественной организации.
7. Юридический адрес общественной организации [23, с. 4].

После принятия уставных документов можно говорить о создании в 1908 г. в Российской Империи принципиально новой общественной организации, т.е. Комитета морских экскурсий, направленной на популяризацию военно-морских знаний среди населения и учащихся.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. После поражения Российской Империи в русско-японской войне 1904 – 1905 гг. российское общество отреагировало созданием целого ряда военно-морских организаций. Данные общественные объединения, включившие в свои ряды представителей императорской фамилии, военной и гражданской политической элиты с момента формирования пользовались значительным влиянием в правительственных кругах. Более того, во время консультаций с депутатами Государственной Думы российские военно-морские общественные организации могли оказывать давление на Морское министерство в вопросах формирования отечественных кораблестроительных программ.

2. Одной из самых известных российских общественных военно-морских общественных организаций стала Лига обновления флота. Общественная организация декларировала своей задачей развитие корабельного состава Российского Императорского флота всеми доступными административными и финансовыми средствами. Члены организации на совместных заседаниях с депутатами Государственной Думы разрабатывали варианты строительства отечественных военно-морских сил. Уделяла внимание Лига обновления флота и созданию современного российского торгового судоходства. Одним из актуальных вопросов, регулярно поднимаемых на заседаниях Лиги обновления флота, были проблемы вложения капиталов предпринимателей в судостроительную промышленность Российской Империи.

3. В 1908 г. Морское министерство России приняло уставные документы новой военно-морской общественной организации – Комитета морских экскурсий. Общественная организация изначально создавалась в структуре Лиги обновления флота. Уставные документы Комитета морских экскурсий обладали типичной юридической формой для российских общественных организаций в начале XX в. Во многих моментах они были похожи на подобные документы, относящиеся к деятельности Лиги обновления флота. Председатель Лиги обновления флота на протяжении некоторого времени исполнял такие же должностные обязанности в Комитете морских экскурсий. Данное положение вещей свидетельствовало о подчиненном характере Комитета морских экскурсий в начале его общественной деятельности.

4. Задачами Комитета морских экскурсий называлась популяризация военно-морских знаний и военно-морского дела среди населения Российской Империи. Для осуществления вышеназванных задач Комитет морских экскурсий старался проводить следующие мероприятия: издание и распространение среди населения специализированной военно-морской литературы, организация военно-морских выставок, проведение экскурсий на судах общественных организации и формирование программы летних учебных военно-морских практик для учащихся средних образовательных учреждений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аренс Е.И. Русский флот. СПб., 1904. 66 с.

Беклемишев Н.Н. Война на Дальнем Востоке: Отчет по стратегии занятиям 1900 г. на курсе военно-морских наук при Николаевской морской академии. СПб., 1900. 178 с.

Беклемишев Н.Н. О русско-японской войне на море. СПб., 1907. 110 с.

Белавенец П.И. Значение флота в истории России. СПб., 1909. 280 с.

Белавенец П.И. Значение флота в истории России. СПб., 1916. 304 с.

Белавенец П.И. Нужен ли нам флот и значение его в истории России. СПб., 1910. 280 с.

Выставка морских изданий и видов. Краткий каталог Выставки морских изданий и видов, устроенной Комитетом морских экскурсий. СПб., 1910–11. 16 с.

Дмитриев С.И. Наш родной флот, его заслуги и успехи: Очерк для рабочих. СПб., 1913. 28 с.

Добротворский Л.Ф. Какой флот необходим России? СПб., 1904. 61 с.

Добротворский Л.Ф. Минный или слепой линейный флот? СПб., 1908. 62 с.

Журавлев С.И. Возникновение и деятельность общественных организация офицеров Российского императорского военно-морского флота в 1905 – 1914 гг.: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.02 – Отечественная история / Журавлев, Сергей Иванович. Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королёва. Самара, 2004. 23 с.

Ислямов И.И. Где и какой флот нам необходим. Кронштадт, 1908. 56 с.

Карлинский Н.Н. Исследование формул подводного взрыва // Труды Российского морского союза. Сентябрь – октябрь 1908 года. С. 33 – 63.

Карлинский Н.Н. Какой России строить флот? // Труды Российского морского союза. Сентябрь – октябрь 1908 года. С. 3 – 32.

Кладо Н.Л. Значение морской силы. СПб., 1900. 10 с.

Кладо Н.Л. Сила и состав современного флота. СПб., 1903. 74 с.

Ливенцев Д.В. Императорский флот в российской политике: стратиграфия социального конфликта. Воронеж, 2008. 88 с.

Ливенцев Д.В. Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной жизни // Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж, 2013. С. 13 – 15.

Морским судам быть! // Морская индустрия России. 2014, № 9. С. 6 – 7.

Отчет секретаря Комитета морских экскурсий за 1910-й год. СПб, 1910. 10 с.

Родзевич Н.Н. Из-за чего началась Русско-японская война? Одесса, 1904. 22 с.

Российский Государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ). Ф. 1265. Оп. 1. Д. 12.

Петербургский комитет морских экскурсий. Устав Комитета морских экскурсий. СПб, 1909. С. 4-5.

FORMATION OF THE COMMITTEE OF SEA EXCURSIONS IN THE STRUCTURE OF THE FLEET RENEWAL LEAGUE

Lysak, Tatyana Nikolaevna¹

¹Postgraduate student of the Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Voronezh, Russia, E-mail: tatyana_lysak@mail.ru

Abstract

The article examines the history of the creation of the Committee of Sea Excursions within the League of Renewal of Public Organizations. The role of the Committee of Sea Excursions among other Russian public military-patriotic associations formed after the defeat of the Russian Navy in the Russian-Japanese war of 1904-1905 is analyzed. It is noted that the promotion of naval knowledge among Russian students at the beginning of the twentieth century was one of the main tasks of the Committee of Sea Excursions. As a result of the active life position of representatives of the military and political elite after the Russian-Japanese war of 1904-1905 a domestic public organization appeared that helped to familiarize the population of the Russian Empire with the basics of domestic and foreign naval affairs.

Keywords: Russian-Japanese war of 1904 - 1905, fleet renewal league, sea excursions committee, Russian imperial fleet, naval affairs.

REFERENCE LIST

- Arens E. I. (1904) Russian Fleet. St. Petersburg. 66 p. (in Russ).
- Beklemishev N. N. (1900) The war in the Far East: A report on the strategy of classes in 1900 at the course of naval sciences at the Nikolaev Maritime Academy. St. Petersburg. 178 p. (in Russ).
- Beklemishev N. N. (1907) About the Russian-Japanese war at sea. St. Petersburg. 110 p. (in Russ).
- Belavenets P. I. (1909) The significance of the fleet in the history of Russia. St. Petersburg. 280 p. (in Russ).
- Belavenets P. I. (1916) The significance of the fleet in the history of Russia. St. Petersburg. 304 p. (in Russ).
- Belavenets P. I. (1910) Do we need a fleet and its significance in the history of Russia. St. Petersburg. 280 p. (in Russ).
- Dmitriev S. I. (1913) Our native fleet, its merits and successes: An essay for workers. St. Petersburg. 28 p. (in Russ).
- Dobrotvorsky L. F. (1904) What kind of fleet is necessary for Russia? St. Petersburg. 61 p. (in Russ).
- Dobrotvorsky L. F. (1908) Mine or blind battle fleet? St. Petersburg. 62 p. (in Russ).

Zhuravlev S. I. (2004) The emergence and activity of public organizations of officers of the Russian Imperial Navy in 1905-1914: abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences: 07.00.02-Domestic history. Samara State Aerospace University named after academician. Samara. 23 p. (in Russ).

Islaymov I. I. (1908) Where and what kind of fleet we need. Kronstadt. 56 p. (in Russ).

Karlinsky N. N. (1908) Investigation of underwater explosion formulas. *Proceedings of the Russian Maritime Union*. Pp. 33-63. (in Russ).

Karlinsky N. N. (1908) What kind of Russia to build a fleet? *Proceedings of the Russian Maritime Union*. Pp. 3-32. (in Russ).

Klado N. L. (1900) The value of sea power. St. Petersburg. 10 p. (in Russ).

Klado N. L. (1903) The strength and composition of the modern fleet. St. Petersburg. 74 p. (in Russ).

Livensev D. V. (2008) The Imperial Fleet in Russian Politics: stratigraphy of social conflict. 88 p. (in Russ).

Livensev D. V. (2013) Petrovsky Voronezh Yacht Club as a center of urban cultural life. *Theory and practice of innovative technologies in the agro-industrial complex*. Voronezh. Pp. 13-15. (in Russ).

Sea vessels should be! (2014) Marine industry of Russia. №. 9. Pp. 6-7. (in Russ).

Report of the Secretary of the Committee of Sea Excursions for 1910. St. Petersburg. 10 p. (in Russ).

Rodzevich N. N. (1904) What caused the Russian-Japanese War to begin? Odessa. 22 p. (in Russ).

The Russian State Archive of the Navy (RGA of the Navy). F. 1265. Op. 1. D. 12.

St. Petersburg Committee of Sea Excursions. (1909) The charter of the Committee of Sea excursions. St. Petersburg. Pp. 4-5. (in Russ).